

Specialisten in de eerste lijn

Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er veel vraag is naar eerstelijnszorg en mantelzorg. Samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialisten bevordert passende zorg voor deze ouderen in de thuissituatie. In dit artikel nemen we u mee in de rol van de specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist in de eerste lijn.

MARIEKE VAN DER HEIDE, promovendus, afdeling Ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

FRANKA MEILAND, senior onderzoeker en docent, afdeling Ouderengeneeskunde/ Gerion, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

LEERDOELEN

Na het lezen van dit artikel:

- weet u wat de rol en meerwaarde is van de specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist in de eerste lijn;
- kunt u de vier belangrijke functionaliteiten benoemen van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist in de eerste lijn;
- kent u de kenmerken van kwetsbare ouderen waarbij een specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist wordt ingeschakeld;
- kunt u als verpleegkundig specialist inschatten hoe u de huisarts kunt ondersteunen in de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie aan de hand van (een selectie van) de vier functionaliteiten.

TREFWOORDEN

specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, eerstelijnszorg, kwetsbaarheid, ouderen

1 STUDIEPUNT

Casus Mevrouw De Vries

Mevrouw De Vries is 89 jaar en al 20 jaar weduwe. Mevrouw is verknocht aan haar eengezinswoning in een gezellige buurt en wil hier ook graag blijven wonen. De laatste tijd merken haar twee dochters en betrokken bureaus dat zij vergeetachtiger begint te worden. Ze vergeet regelmatig koffieafspraakjes, weet niet meer wat voor dag het is en stelt vaak dezelfde vragen. Ook is mevrouw de afgelopen maanden al vijf keer haar sleutels kwijtgeraakt. Haar dochters vonden deze terug in de koelkast, in de krantenbak en op andere plekken. Mevrouw De Vries heeft

ook COPD en hartproblemen. Haar conditie is de laatste tijd achteruitgegaan. Het boodschappen doen en zelfstandig dingen ondernemen worden steeds lastiger voor haar. De huisarts heeft een verwijzing geschreven naar de specialist ouderengeneeskunde en het team in de eerste lijn, met het verzoek mevrouw De Vries te onderzoeken. De huisarts wil dat er specifiek gekeken wordt naar haar cognitief en fysiek functioneren.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. In 2024 woonden meer dan 2,3 miljoen mensen van 70 jaar en ouder thuis en ruim 125 000 woonden in een instelling.¹ De Nederlandse bevolking verouderd: het aantal ouderen wordt groter én de gemiddelde leeftijd stijgt. Dit noemen we dubbele vergrijzing.² Door de vergrijzing neemt ook het aantal ouderen met één of meer chronische aandoeningen toe. Het hebben van meerdere chronische aandoeningen noemen we multimorbiditeit.³ Multimorbiditeit kan onder andere leiden tot polyfarmacie: ouderen die langdurig vijf of meer verschillende geneesmiddelen tegelijk gebruiken, wat het risico op bijwerkingen en medicatiefouten vergroot.⁴

Er kan een instabiele situatie ontstaan als gevolg van:

- multimorbiditeit;
- polyfarmacie; en
- andere sociale omstandigheden, zoals eenzaamheid.

Het gevolg van multimorbiditeit, polyfarmacie en andere sociale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, is dat er een instabiele situatie kan ontstaan, waarbij een kleine verandering ervoor kan

zorgen dat de oudere patiënt uit balans raakt. We spreken in een dergelijke situatie van kwetsbaarheid. Er bestaan diverse omschrijvingen van kwetsbaarheid, maar het wordt het beste beschreven als *een proces van opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren*.⁵

Interessant is dat ouderen zelf vaak factoren noemen die onder sociale kwetsbaarheid vallen wanneer ze over hun eigen kwetsbaarheid spreken.^{6,7} Kwetsbaarheid vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals een ziekenhuisopname of een verpleeghuisopname, functiebeperkingen en overlijden.

De hiervoor genoemde factoren maken dat de vraag naar eerstelijnszorg en informele (mantel)zorg zal toenemen. Thuiswonende ouderen hebben veelal geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), omdat zij nog geen langdurige zorg en/of 24-uurs toezicht nodig hebben. Zij kunnen echter wel baat hebben bij een integrale en multidisciplinaire behandeling. Om hen passende persoonsgerichte en geïntegreerde zorg, dicht bij huis en in hun eigen leefomgeving te kunnen bieden, is onder andere de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)¹¹ in de eerste lijn beschikbaar. Huisartsen kunnen een specialist ouderengeneeskunde (SO) consulteren voor thuiswonende oudere patiënten met complexe problematiek via een verwijzing naar een specialist ouderengeneeskunde. Het consulteren van een specialist ouderengeneeskunde heeft als doel bij te dragen aan:

- een optimale kwaliteit van leven en functioneren van deze oudere patiënten;
- waardig sterven;
- het voorkomen van onnodige ziekenhuiszorg;
- het voorkomen of uitstellen van ziekenhuis- of verpleeghuisopname.

DE SO EN VS IN DE EERSTE LIJN

Het kernteam van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn bestaat veelal uit:

- specialisten ouderengeneeskunde;
- verpleegkundig specialisten (VS); en/of
- physician assistants.

Overall waar in dit artikel specialist ouderengeneeskunde staat, kan dit ook een andere betrokkene uit het kernteam van de specialist ouderengeneeskunde zijn. Per regio is het kernteam anders ingericht. Lokaal of regionaal kan daarnaast onder meer een verpleegkundige, psycholoog, agoog of casemanager onderdeel uitmaken van het team.

Zij werken samen met weer andere professionals zoals ergotherapeuten of neurologen in het ziekenhuis. Het huisartsteam kan bestaan uit:

- huisartsen en mogelijk praktijkondersteuners;
- verpleegkundigen;
- verpleegkundig specialisten;
- physician assistants;
- huisartsen in opleiding.

Beide teams hebben vaak ook administratieve ondersteuning.

In Nederland vervult de huisarts een centrale rol in de zorgverlening aan thuiswonende ouderen. Huisartsen:

- bouwen langdurige relaties op met hun patiënten;
- fungeren als het eerste aanspreekpunt voor zorg;
- vervullen een poortwachtersfunctie voor de toegang tot secundaire zorg.⁸⁻¹⁰

Het bieden van adequate en holistische zorg aan patiënten met complexe (multi)morbiditeiten, zoals we hiervoor bespraken, blijkt echter een uitdaging voor huisartsen.¹¹ Voor genoemde patiënten kunnen de specialist ouderengeneeskunde en diens team een meerwaarde bieden in de zorg. Het opbouwen en onderhouden van een samenwerking tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde (en team) is daarbij cruciaal.

De specialist ouderengeneeskunde heeft een driejarige, gespecialiseerde medische vervolgopleiding afgerond om met name oudere patiënten te behandelen en te begeleiden die kampen met diverse aandoeningen, zoals:

diabetes	hartfalen
dementie	MS
Parkinson	hersensletsel
osteoporose	beroerte
COPD	psychische of psychiatrische problemen
Korsakov	artritis/artrose

De specialist ouderengeneeskunde heeft tevens expertise in het behandelen van patiënten die revalideren en in het bieden van terminale en palliatieve zorg. De specialist ouderengeneeskunde kijkt met een brede blik en heeft expliciet aandacht voor de (behandel)wensen van de patiënt. De behandeling van deze kwetsbare ouderen door deze specialist is gericht op verbetering/behoud van functioneren en begeleiding bij

Figuur 1 Stepped care model voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO).

POHO: praktijkondersteuner huisarts ouderen; SEH: Spoedeisende Hulp; GRZ: geriatrie revalidatiezorg; ELV: eerstelijnsverblijf; VVT: verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg.

afname van functioneren. De specialist ouderengeneeskunde voert deze behandeling op persoonsgerichte en holistische wijze uit met als uiteindelijk doel optimale regie en kwaliteit van leven voor de patiënt. Voorheen werkte deze specialist uitsluitend in het verpleeghuis. Sinds een aantal jaren verplaatst het werkgebied zich voor een deel naar de thuiswonende oudere, buiten de muren van het verpleeghuis.

WANNEER SCHAKELT U DE SO/VS IN?

Het 'stepped care model' biedt een gestructureerde aanpak voor de ouderenzorg, variërend van vitale ouderen tot degenen in de terminale fase (figuur 1).

- Vitale ouderen worden ondersteund door de huisarts, die het eerste aanspreekpunt is.
- Naarmate fysieke klachten bij *ouderen met lichamelijke of mobiliteitsklachten* toenemen, worden de huisarts en de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige meer betrokken, met eventueel preventieve betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde.
- Voor *ouderen met multiproblematiek of extreme kwetsbaarheid* wordt de specialist ouderengeneeskunde geconsulteerd voor gespecialiseerde zorg. Deze specialist gaat dan veelal op huisbezoek, maar kan ook een overleg met de huisarts hebben of deelnemen aan een multidisciplinair overleg (MDO). Veelal gaat het om kortdurende betrokkenheid en neemt de huisarts de zorg daarna weer over.¹² Bij multiproblematiek en extreme kwetsbaarheid zien we echter ook dat specialisten ouderengeneeskunde langer betrokken blijven en zij tijdelijk als medebehandelaar de huisarts ondersteunen.
- Bij *ouderen in de terminale fase* kan met behulp van een tijdelijke behandeling van de specialist ouderen-

geneeskunde intensieve begeleiding en zorg worden geboden.

- Het model benadrukt continue kennisoverdracht, afstemming, overleg, coördinatie, regie, diagnose, behandeling en begeleiding door de specialist ouderengeneeskunde om zorg van hoge kwaliteit te waarborgen.

De specialist ouderengeneeskunde kan worden ingeschakeld voor verschillende typen verwijsvragen, waaronder:

Cognitieve diagnostiek en onbegrepen gedrag bij dementie

Bij cognitieve achteruitgang en dementie is de expertise van de specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist belangrijk. Bij verdenking van dementie of andere cognitieve stoornissen kunnen deze specialisten de diagnose stellen en een passend behandelplan opstellen. Bovendien kunnen zij helpen bij het omgaan met gedrags- en stemmingsproblemen die vaak gepaard gaan met deze aandoeningen.

Achteruitgang dagelijks functioneren en valproblemen

Functionele achteruitgang, zoals ernstige mobiliteitsproblemen, valproblemen en zelfzorgtekorten, vraagt ook om gespecialiseerde zorg. Wanneer een oudere merkbaar moeite heeft met activiteiten van het dagelijks leven, zoals wassen, aankleden en eten en er risico is op vallen, is de tussenkomst van een specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist gewenst om de benodigde aanpassingen in de zorg en leefomgeving op te nemen in het behandelplan en verwijzing naar andere zorgverleners te adviseren of realiseren.

Stemmingsproblemen

Psychosociale problemen, zoals depressie, angst en sociale isolatie, hebben dikwijls een grote impact op het welzijn van ouderen en vereisen vaak gespecialiseerde interventies. De specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist kan hierbij ondersteuning bieden, zowel aan de ouderen zelf als aan hun mantelzorgers. De laatsten krijgen vaak te maken met overbelasting en complexe zorgsituaties.

Medicatie/polyfarmacie

Medicatiegerelateerde problemen, zoals polyfarmacie, komen vaak voor. In principe vinden hiervoor medicatiereviews plaats door de huisarts in samenwerking met de apotheker. De specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist controleert ook altijd de medicatie en soms is dit een belangrijke reden voor de inschakeling van de specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist.

Polyfarmacie kan leiden tot:

- bijwerkingen
- interacties
- complicaties.

Deze complexe medicatievraagstukken vragen om gespecialiseerde zorg en afstemming. De specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist kan een gedetailleerde medicatiebeoordeling uitvoeren en noodzakelijke aanpassingen doorvoeren om de veiligheid en effectiviteit van de medicatiebehandeling te waarborgen.

Benodigde zorg voor/ belasting van mantelzorger

De zorglast voor mantelzorgers kan aanzienlijk toenemen door de intensieve zorg die nodig is voor ouderen met een complexe zorgbehoefte. De specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist kan ondersteunende maatregelen implementeren om de zorglast te verlichten en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Dit kan inhouden dat er meer professionele zorg wordt ingeschakeld, of dat er aanpassingen in de zorg en leefomgeving van de oudere worden gedaan om de mantelzorger te ontlasten.

Palliatieve zorg

De rol van een specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist is belangrijk bij het optimaliseren van de kwaliteit van leven bij een beperkte levensverwachting. Zij kunnen daarbij een adviserende rol hebben in de netwerkzorg, bijvoorbeeld aan de huisarts met betrekking tot pijnmanagement of hoe palliatieve sedatie te starten. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist het gesprek aangaan over behandelwensen en het bespreken van de mogelijkheden. Vervolgens kan er een verwijzing worden gedaan naar een hospice of een gespecialiseerd palliatief team aan huis.

WANNEER PAKT EEN SO OF EEN VS EEN VERWIJZING VAN DE HUISARTS OP?

Zowel de verpleegkundig specialist als de specialist ouderengeneeskunde kan de zorg voor kwetsbare ouderen op zich nemen. In sommige regio's is er echter geen verpleegkundig specialist beschikbaar en dan worden de verwijzingen door de specialist ouderengeneeskunde opgepakt. In regio's waar zowel de verpleegkundig specialist als de specialist ouderengeneeskunde werkzaam is, is het gebruikelijk dat de specialist ouderengeneeskunde zich richt op de meer complexe casuïstiek. Verder geldt dat de zorg voor kwetsbare ouderen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier wordt verdeeld tussen de beschikbare specialisten.

HOE ZIET DE ZORG DOOR DE SO/VS ERUIT?

Vanuit verschillende innovatieve ouderenzorgpraktijken is naar een samenhangende benadering gezocht om de medisch generalistische zorg voor thuiswonende ouderen door specialisten ouderengeneeskunde te beschrijven. Hierbij zijn vier functionaliteiten benoemd, die nauw met elkaar samenhangen.¹³ De vier vakinhoudelijke functionaliteiten van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn zijn hierna beschreven (figuur 2).

ORGANISATIE SO/VS IN DE EERSTE LIJN

Verspreid over Nederland zijn er verschillende organisaties waar de specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist in de eerste lijn werkzaam zijn. Daarbij zijn er lokale en regionale verschillen tussen de organisaties. De diverse organisaties richten zich op uiteenlopende hulpvragen; bij een groot deel van de organisaties staan hulpvragen over cognitieve diagnostiek op de voorgrond. Vaak zien we dat dit samengaat met bijvoorbeeld een medicatiereview en een hulpvraag met betrekking tot overbelasting van de mantelzorger.

Ook zijn er lokale en regionale verschillen in de duur van betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist. Figuur 3 laat zien dat hun betrokkenheid kan variëren van kortdurende telefonische adviezen tot langdurige trajecten voor complexe zorgvragen. In sommige regio's blijft de specialist korter betrokken, bijvoorbeeld voor een consult of een kort traject bij minder complexe vragen. Een consult bestaat doorgaans uit een intake en een uitslaggesprek. In andere regio's is de betrokkenheid langduriger, vooral bij hoogcomplexere zorgvragen waarbij intensievere en continue ondersteuning nodig is. Deze variatie hangt vaak samen met de beschikbaarheid van zorgprofessionals en de specifieke zorgbehoeften in de regio.

	afstemmen en coördineren			
korte beschrijving	Richt zich op het verkrijgen van een overzicht van de situatie van de patiënt.	Richt zich op het kunnen organiseren van de integrale aanpak van alle relevante problemen, doelen en acties per relevant levensdomein.	Richt zich op het daadwerkelijk realiseren van proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg.	Richt zich op het afstemmen van signalen, effecten en knelpunten die betrokken zorgverleners tegenkomen bij het uitvoeren van het zorgbehandelplan.
acties	<ul style="list-style-type: none"> • Huisbezoek oudere • Gespreksvoering met oudere en/of het informele en formele (zorg)netwerk van de oudere • Inventarisatie van (toekomstige) behandelwensen • Uitvoer onderzoeken • Diagnosestelling en formulering • Aanvragen van aanvullend specialistisch advies en het integreren daarvan 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen SFMPC-zorgbehandelplan/advies voor de verwijzer • Behandeladviezen beschrijven voor mogelijk te verwachten ontwikkeling in de toekomst o.b.v. behandelwensen • Bespreken en accorderen van het behandelplan met de individuele patiënt 	<ul style="list-style-type: none"> • Inzetten of initiëren van acties in het zorgbehandelplan • Monitoren en evalueren van het effect van de acties in het zorgbehandelplan • Monitoren en evalueren van verloop en effecten van de zorg, inclusief de benodigde samenwerking • Eventueel doel/actie aanpassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Afstemmen zorgbehandelplan • Bespreken van de uitkomsten van het proactieve zorgplanningsgesprek • Polyfarmaciegesprekken • Monitoren en evalueren ingezette acties en verloop en effecten zorg • Bijdragen lokaal beleid en deelname netwerk/kennisbijeenkomsten
casuïstiek mevrouw De Vries	De VS is bij mevrouw De Vries. Vooraf heeft de VS de verwijzgegevens doorgenomen en besproken met de SO. De VS heeft ook een heteroanamnese afgenomen bij een dochter van mevrouw. Mevrouw De Vries begreep zelf niet waarom de VS langskwam. De VS heeft een lichamenlijk en cognitief onderzoek uitgevoerd en een medicatiereview gedaan. De VS denkt aan beginnende dementie.	De VS heeft aan de hand van de verschillende hulpvragen een nieuw doel en een zorgbehandelplan voor mevrouw opgesteld. Het gaat om: ondersteuning en begeleiding bij haar dementie en het optimaliseren van haar belastbaarheid. Mevrouw en haar dochters zijn blij met de acties die in het plan staan beschreven.	De VS heeft contact opgenomen met de casemanager dementie in de wijk en gevraagd of mevrouw ondersteuning kan krijgen. Ook heeft de VS contact opgenomen met een in COPD gespecialiseerde fysiotherapeut om mevrouw te onderzoeken en haar fysieke functioneren te optimaliseren.	De VS is na drie maanden weer bij mevrouw De Vries op bezoek gegaan om te evalueren hoe het nu met haar gaat. Ook heeft de VS contact opgenomen met de casemanager en de fysiotherapeut. Mevrouw is blij met het regelmatige contact met de casemanager en geeft aan dat het lopen naar de supermarkt steeds beter gaat. De VS heeft hierna ook een terugkoppeling gegeven aan de huisarts.

Figuur 2 De vier vakinhoudelijke functionaliteiten van de specialist ouderengeneeskunde.

SFMPC: Somatisch, Functioneel / Algemene dagelijkse levensverrichting/Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief; VS: verpleegkundig specialist; SO: specialist ouderengeneeskunde; COPD: chronic obstructive pulmonary disease.

EFFECTIVITEIT VAN INZET VAN DE SO EN VS IN DE EERSTELIJNSZORG VOOR OUDEREN

Enkele voorbeelden van samenwerking van huisarts en specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn zijn het MESO-project dat in 2011 van start ging in Velp en de Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) in Amsterdam, die in 2015 van start ging.¹⁴

Deze praktijken bieden de expertise van de specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist aan in de eerstelijnszorg. Zij leveren nauwe en toegankelijke samenwerking tussen de specialist ouderengenees-

kunde/verpleegkundig specialist en de huisartsenpraktijk.^{15,16}

In 2021 werd de eerste evaluatiestudie van de UPO gepubliceerd.¹⁷ Uit de resultaten bleek dat de UPO voorziet in de behoefte van huisartsen door ondersteuning te bieden bij de zorg voor kwetsbare ouderen, kosten lijkt te besparen en door de meeste betrokkenen gewaardeerd wordt.

Het UPO-initiatief is inmiddels uitgebreid naar heel Amsterdam met de oprichting van het Netwerk

Figuur 3 Variërende inzet van SO/VS.

Ouderengeneeskunde Amsterdam (NOA). Hier stellen specialisten ouderengeneeskunde van alle Amsterdamse VVT-instellingen via één loket hun expertise en inzet beschikbaar voor huisartsen in de wijk.

Evaluaties van vergelijkbare initiatieven in andere regio's in Nederland laten eenzelfde beeld zien,^{12,18} waaronder een herhaalbaarheidsonderzoek in drie regio's naar het MESO-project van Esther Bertholet. Dit onderzoek toonde aan dat de kwaliteit van zorg verbeterde, de zorg beter aansloot bij de wensen van patiënten en mantelzorgers en de tevredenheid van patiënten toenam.^{19,20}

De betrokkenheid van een specialist ouderengeneeskunde voegt dan ook waardevolle kennis en expertise toe in de eerste lijn. Tevens vervult de specialist ouderengeneeskunde een rol bij het doorgronden van

de complexiteit van een zorgvraag. Dit legt een stevig fundament en dient als startpunt voor passende zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen met een complexe zorgbehoefte.

ONTWIKKELINGEN OP HET TERREIN VAN DE BEKOSTIGING

Per 1 januari 2025 komt er naast de bestaande 'consult-prestatie' onder de vlag van de GZSP een tweetal prestaties beschikbaar:

'Zorgtraject kwetsbare patiënten startfase';
De startfase beslaat een periode van drie maanden en is bedoeld voor diagnostiek en behandeling, en afstemming en coördinatie.

'Zorgtraject kwetsbare patiënten vervolgfase';
De vervolgfase is bedoeld voor het behouden van inzicht, verdere behandeling, afstemming en coördinatie.

Figuur 4 De specialist ouderengeneeskunde gaat op huisbezoek bij een oudere.

ROL VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

De verpleegkundig specialist (VS) in de eerste lijn

- vervult een cruciale rol in de zorg voor kwetsbare ouderen;
- stelt medisch-verpleegkundig geïntegreerde diagnoses;
- coördineert de zorg tussen verschillende zorgverleners;
- begeleidt ouderen bij complexe zorgbehoeften;
- biedt preventieve zorg, zoals het bewaken van medicatie en het monitoren van gezondheid en veiligheid;
- ondersteunt mantelzorgers.

De focus van de VS ligt op het bevorderen van zelfredzaamheid en het bieden van persoonlijke, holistische zorg aan huis. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

De implementatie van deze prestaties zal gepaard gaan met een zogeheten ontwikkeltraject. Het doel van dit traject is goed zicht te krijgen op passende bekostiging van de inzet van expertise van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn op basis van ervaringen in de praktijk.

AFSLUITING

De specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist in de eerste lijn vervullen een belangrijke rol in de zorg voor kwetsbare ouderen. Door regionale en lokale samenwerking en casusgerichte aanpak kunnen zij effectief bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van ouderen, gericht op behoud van kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven.

- * Onder geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) valt niet alleen de zorg die de specialist ouderengeneeskunde (SO), of arts verstandelijk gehandicapten, biedt aan patiënten die thuis wonen, maar ook dagbehandeling en zorg in een groep voor mensen met een beperking. Deze zorg is onderdeel van het basispakket. ■

LITERATUUR

1. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024 (<https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2024/12/woonsituatie-van-personen-van-70-jaar-of-ouder-2018-2024>).
2. Stoeldraaijer L, Duin C van, Regt S de, et al. Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan. Statistische Trends 2021. Den Haag: PBL/CBS.
3. Skou ST, Mair FS, Fortin M, et al. Multimorbidity. *Nat Rev Dis Primers* 2022;8(1):48.
4. Kuijpers MA, Marum RJ van, Egberts AC, et al. Relationship between polypharmacy and underprescribing. *Br J Clin Pharmacol.* 2008;65(1):130-3.
5. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. *The Journals of Gerontology: Series A* 2001;56(3):M 146-M56.
6. Bruin SLM de, Baan C, Berg M van den. Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen; op weg naar betere aansluiting bij wat ouderen zelf willen en kunnen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2015.
7. Oostrom S van, A D van der, Pivacet S, et al. Ouderen van nu en straks: zijn er verschillen in kwetsbaarheid? Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2015.
8. Nieuwboer MS, Perry M, Sande R van der, et al. Identification of influencing factors and strategies to improve communication between general practitioners and community nurses: a qualitative focus group study. *Family Practice* 2018;35(5):619-25.
9. Looman WM, Fabbrocetti IN, Kuyper R de, et al. The effects of a pro-active integrated care intervention for frail community-dwelling older people: a quasi-experimental study with the GP-practice as single entry point. *BMC Geriatrics* 2016;16(1):43.
10. Blom JW, Hout WB van den, Elzen WPJ den, et al. Effectiveness and cost-effectiveness of proactive and multidisciplinary integrated care for older people with complex problems in general practice: an individual participant data meta-analysis. *Age and Ageing* 2018;47(5):705-14.
11. Klerk M de, Verbeek-Oudijk D, Plaisier I, et al. Zorgen voor thuiswonende ouderen. Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2019.
12. Wallenburg I, Pijkeren N van, Schuurmans J, et al. Specialist Ouderengeneeskunde naast de Huisarts in de Eerste Lijn: Arts op de Juiste Plek? Rotterdam: Erasmus University.
13. De vakinhoudelijke functionaliteiten van de specialist ouderengeneeskunde voor kwetsbare ouderen (Bijlage-4-Functionaliteiten-SO_inclusief-bijlagen-1-en-2_MESO-project-2020-2023-projectnummer-330481.pdf).
14. Pool M, Bastiaans FJ, Hertogh CMPM. Less is more: de Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde. *Tijdschrift voor ouderengeneeskunde* 2017;5.
15. Hertogh CM, Klijnman J, Bastiaans JF. Over onbegrepen gedrag bij dementie. *Ned Tijdschr Geneesk.* 2017;161:D1886.
16. Hertogh CM, Bastiaans JF. Huisarts en specialist ouderengeneeskunde voorop. *Ned Tijdschr Geneesk.* 2016;160:D951.
17. Ronde B, Broulikova H, Bosmans J, et al. [Five years University Practice of Elderly Care: users, care provided, costs and experiences]. *Tijdschr Gerontol Geriatr.* 2021;52(2).
18. ZonMw. Rapport Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners in geriatrische revalidatie (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (Beter Thuis: Varen op ervaringen | ZonMw).
19. Barnhoorn H, Bertholet E. Kernelementen en resultaten van Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde in Velp. *Bijblijven* 2015;31:900-14.
20. Camp L van de, Eeckhout A van den, Jongebreur W, et al. Eindrapportage herhaalbaarheidsonderzoek – MESO. Stichting MESO; 2023 (Rapportage herhaalbaarheidsonderzoek MESO-zorg).